

A jornada da maternidade para mulheres autistas: uma revisão sistemática da literatura

Luis Guilherme Carvalho Pinto Paduan¹, Maria Eduarda Freire Moreno de Moraes¹,
Maria Luisa de Sales Cabral Barison¹, Lídia Chiaradia da Silva²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243506>

RESUMO:

A maternidade de mulheres com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda é um tema pouco explorado na literatura científica, o que evidencia lacunas importantes na compreensão de suas experiências e necessidades em saúde. Este estudo realizou uma revisão sistemática da produção acadêmica publicada entre 2020 e 2025, com o objetivo de identificar e analisar evidências sobre os aspectos biopsicossociais, sensoriais e emocionais que permeiam a gestação, o parto e o puerpério de mulheres autistas. As buscas foram realizadas nas bases PubMed e Google Acadêmico (GA), utilizando descritores em português e inglês, selecionados conforme as diretrizes DeCS/MeSH. O processo metodológico foi orientado pela ferramenta PICO, que estruturou a pergunta de pesquisa e os critérios de inclusão - considerando como população mulheres autistas em idade reprodutiva, como intervenção a experiência da maternidade e como desfecho as vivências e barreiras psicossociais. Todas as etapas de seleção, triagem e elegibilidade seguiram o protocolo PRISMA 2020, assegurando transparência, rastreabilidade e rigor analítico. Após a aplicação dos filtros, 34 estudos foram incluídos na síntese qualitativa. Os resultados evidenciaram diagnóstico tardio, camuflagem social e falta de preparo profissional como obstáculos centrais. Também se observaram relatos de hipersensibilidade sensorial, vulnerabilidade emocional e estratégias de enfrentamento baseadas na autocompaixão e no apoio entre pares. Conclui-se que práticas de cuidado perinatal inclusivas, orientadas pela neurodiversidade, são essenciais para promover uma atenção equitativa e humanizada às mães autistas.

Palavras - chave: Maternidade; Saúde da mulher; Transtorno do Espectro Autista.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT